

Materi Bibliografi Dasar

Dr. Ahmad Sururi, M.Si

Dipaparkan pada kegiatan Workshop Literasi Jurnal
RJI Jateng Peduli Banjir Rob
Rabu, 1 Juni 2022

contact@relawanjurnal.id

<https://www.relawanjurnal.id>

Pengertian Bibliografi

Bibliografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu: "biblio" (buku) dan "grafi" (menulis)

Bibliografi adalah daftar deskriptif yang sistematis yang meliputi sejarah buku, kepengarangan, penerbit, edisi dan sebagainya. (Thomas Landau dalam Encyclopedia of Librarianship)

Suatu daftar buku-buku atau artikel-artikel tentang suatu subyek tertentu (Random House Dictionary of the English Language)

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam Bibliografi

Fungsi Bibliografi

Mengetahui apa saja yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain tentang disiplin ilmu tertentu

Alat penelusuran untuk mencari informasi dan menemukan suatu dokumen (buku atau artikel penelitian)

Sebagai alat informasi perpustakaan Lembaga Pendidikan dan non Pendidikan, peneliti yang akan melakukan penelitian atau untuk memenuhi kebutuhan koleksi perpustakaan/pribadi

Untuk mengetahui sumber informasi yang digunakan sebagai reference/daftar pustaka dalam karya orang lain

Tujuan Bibliografi dan Syarat menjadi Bibliografer

-
-
- 1) Menambah Ilmu pengetahuan
 - 2) Mendukung Penelitian
 - 3) Bahan Belajar
 - 4) Mengikuti perkembangan disiplin ilmu dan penelitian

-
-
- 1) Cekatan, Teliti, sabar dan pantang menyerah
 - 2) Mempunyai keinginan kuat untuk terus belajar dan mengembangkan diri
 - 3) Tidak malu bertanya
 - 4) Daya ingat tinggi (bisa dilatih)

Macam-macam Style Bibliografi

1) Style American Psychological Association (APA)

2) Chicago dan Turabian Style

3) MLA (Modern Language Association)

4) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

1).Style American Psychological Association (APA)

Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA Styles adalah:

1. Daftar Pustaka diurutkan alfabet berdasarkan Nama Belakang Penulis
2. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial
3. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama

Contoh Style American Psychological Association (APA)

Jenis Sumber	Kutipan/catatan dalam Teks	Daftar Pustaka/referensi
Jurnal Online	(Littlewood & Holt, 2018)	<p>Littlewood, D., & Holt, D. (2018). Social Entrepreneurship in South Africa: Exploring the Influence of Environment. <i>Business and Society</i>, 57(3), 525–561. https://doi.org/10.1177/0007650315613293</p> <p>Glor, E. D. (2003). Applying Innovative Processes to Improve Governance and Public Administration and Reduce Poverty. <i>The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal</i>, 12(2), 1–11.</p>
Buku	(Martin & Osberg, 2007)	<p>Martin, R. L., & Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. In <i>Leland Stanford Jr. University</i>. https://doi.org/10.1002/anie.201310158</p>

2) Chicago Author-Date Style

1. Hanya kata pertama dari judul atau subjudul, dan kata-kata yang tepat, dikapitalkan dalam buku, majalah, jurnal, dan judul artikel.
2. Surat kabar dan karya referensi umum seperti ensiklopedi atau kamus tidak dikutip dalam daftar Referensi. Namun, harus didokumentasikan sebagai in-text citations
3. Jika memungkinkan, nama lengkap, nama awal dan tengah pengarang digunakan. Jika hanya inisial yang tersedia, gunakanlah itu
4. In-text citations selalu meliputi tahun publikasi. Jika mengacu pada sebuah seksi tertentu dari suatu karya, nomer halaman untuk seksi itu juga dimasukkan in the in-text citation, tapi bukan dalam daftar Referensi. Dengan pengecualian artikel jurnal dan dokumen-dokumen tercetak, sumber-sumber elektronik biasanya tidak memunculkan nomor halaman; jika nomor halaman tidak dapat ditemukan, tidak perlu menyebutkannya

Contoh Kutipan Chicago Manual of Style (CMOS)

Jenis Sumber	Kutipan/Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka/Referensi
Buku	(Martin and Osberg 2007) (Salinger 2011)	Martin, Roger L., and Sally Osberg. 2007. <i>Social entrepreneurship: the case for definition</i> . Leland Stanford Jr. University. https://doi.org/10.1002/anie.201310158 . Salinger, Jerome David. 1951. <i>The catcher in the rye</i> . Boston: Little, Brown and Company.
Jurnal	(Littlewood and Holt 2018) (Glor 2003)	Littlewood, David, and Diane Holt. 2018. 'Social entrepreneurship in south africa: exploring the influence of environment'. <i>Business and Society</i> 57 (3): 525–61. https://doi.org/10.1177/0007650315613293 . Glor, Eleanor D. 2003. 'Applying innovative processes to improve governance and public administration and reduce poverty'. <i>Journal of Innovation</i> 12 : 411-415
Majalah	(Serrill 1990, 29) or (Serrill 1990)	Serrill, Michael S. 1990. Soviet Union war of nerves. <i>Time</i> , April 2, 26-30.

3) Modern Language Association (MLA)

BUKU/THESIS/ PROSIDING SEMINAR	Format Dasar Sebutkan jenis media yang digunakan: print, web, e-mail, lecture, dan sebagainya	Nama keluarga/belakang penulis/pengarang, nama depan. Judul utama buku: Anak judul buku. Edisi ke berapa, jika ada. Kota terbit: Penerbit, tahun terbit/publikasi. Jenis media yang digunakan
Buku dengan satu penulis Sumber kutipan	(Barnet 97)	Barnet, Sylvan. The Practical Guide to Writing. Toronto: Longman, 2003. Print.
Buku dengan dua atau tiga penulis	(Booth, Colomb, and Williams 190)	Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. 2nd ed. Chicago: U of Chicago P, 2003. Print
Book Chapter	(Naremore 266)	Naremore, James. "Hitchcock at the Margins of Noir." Alfred Hitchcock: Centenary Essays. Eds. Richard Allen and S. Ishii Gonzales. London: BFI, 1999. 263-277. Print

Contoh Kutipan Modern Language Association (MLA)

Artikel dari Koran, Majalah, Jurnal	Kutipan dalam teks	Nama keluarga/belakang penulis/pengarang, nama depan. "Judul Artikel". Nama Koran/Jurnal/ Majalah. Volume.issue (tahun): halaman (page-range). Jenis media yang digunakan
Jurnal	Keary 614)	Keary, Anne. "Dancing with Strangers: Europeans and Australians at First Contact." Canadian Journal of History 41.2 (2006): 613-616. Print.
Majalah	(Geddes 21)	Geddes, John. "A Natural Remedy?" Maclean's 4 June 2007: 20-22. Print.

4) IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*).

Ciri-ciri umum penulisan daftar pustaka dengan mengacu pada IEEE style (Pandey et al., 2020):

1. Daftar entri harus sama persis dengan urutan numerik yang sama dengan teks.
2. Nama pertama dari penulis dituliskan dalam bentuk inisial dan nama belakang ditulis lengkap.
3. Huruf pertama pada kata pertama sebuah artikel atau judul bab ditulis kapital, sedangkan untuk judul buku ditulis huruf kapital pada awal setiap kata.
4. Judul artikel atau judul bab diberikan tanda kutip, sedangkan judul buku, jurnal, dan website dicetak miring.

Contoh Kutipan IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*).

Jenis Sumber	Daftar Pustaka/referensi
<p>BUKU Standar format : [1] Penulis, Judul Buku. Edisi. Kota Terbit : Nama Penerbit, Tahun Terbit.</p> <p>ARTIKEL SEMINAR [1] Penulis, "Judul Paper," in Nama Seminar of Conf., Kota pelaksanaan seminar., Abbrev. State (jika ada), Tahun, pp. xxx-xxx.</p>	<p>[1] Oliviero, Andrew and Woodward, Bill, "Dasar-dasar Tata Kelola Jurnal International, Edisi ke-1. Bandung: Wiley Publishing, Inc, 2020. pp. 13 – 33.</p> <p>1] Utari, Setiya and Sarah, Lia Laela, "Pengembangan Problem Based Instruction Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa" in Seminar Nasional Pendidikan IPA, FPMIPA UPI – JICA Bandung, 2010. pp. 56-70.</p>

(Lanjutan) IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*).

Jenis Sumber	Daftar Pustaka/Referensi
Jurnal [1] Penulis, "Judul Paper", <i>Abbrev. Judul Periodical</i> , vol. X, no. X, pp. xxx-xxx, <i>Abbrev.Month</i> , year.	[1] R. E. Kalman, "New results in linear filtering and prediction theory," <i>J. Basic Eng.</i> , ser. D, vol. 83, pp.95-108, Mar. 2021. [2] Stefanus, Erdo and Saputro, Nico, "Penerapan Algoritma Genetik Pada Permainan Catur Jawa", <i>J.Integral</i> . vol.11, pp. 17-26, Mar. 2019.

Referensi

- Mandernach, B. J., Zafonte, M., & Taylor, C. (2016). *Instructional Strategies to Improve College Students' APA Style Writing*. 27(3), 407–412.
- Pandey, S., Pandey, S., Dwivedi, S., & Pandey, D. (2020). Methods of Various Citing and Referencing Style: Fundamentals for Early Career Researchers. *Publishing Research Quarterly*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s12109-020-09726-0>
- George Forbes Memorial Library, Lincoln University. (2010). APA style referencing, 6th Edition. Canterbury, New Zealand: Author. Retrieved from <http://library.lincoln.ac.nz/Documents/Library/APA-Style-Referencing.pdf>
- Killam Library, Dalhousie University. (2009). MLA style (7th): Guick guide. Nova Scotia (NS), Canada: Author. Retrieved from [https://libraries.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Style_Guides/mla_style7%20\(1\).pdf](https://libraries.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Style_Guides/mla_style7%20(1).pdf)
- The Library, Durham College & UOIT. (2011). Your guide to bibliography citation: MLA citation style. Oshawa, Canada: Author. Retrieved from <http://www.durhamcollege.ca/wp-content/uploads/MLA.pdf>
- Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Terima Kasih

“Berbagi, Giatkan Publikasi”

Relawan Jurnal Indonesia

Jur_Indonesia

Relawan_Jurnal_Indonesia